

сортов: Брук – 21,1 и Ред Скарлет – 21,0 т/га, эти сорта превзошли по урожайности стандартный сорт соответственно на 140 – 139 процентов.

Таким образом, проведенные исследования показали, что предгорная провинция Дагестана характеризуются благоприятными почвенно-климатическими условиями для возделывания, как продовольственного, так и для испытания и размножения новых перспективных сортов картофеля.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов Б.В., Шабанов А.Э. и др. Экологический эффект воздействия средовых факторов на продуктивность наиболее широко распространенных сортов картофеля Российской селекции. //В сб. научных трудов ВНИИКС. – М., 2012. – С. 203-205.
2. Анисимов Б.В., Еланский С.Н., Зейрук В.Н. Сорта картофеля, возделываемые в России: Справочное издание. – М.: Агроспас, 2013. – 144 с.
3. Влияние климатических условий высокогорья на устойчивость картофеля к вирусным болезням. //Аграрная наука. М. 2019 № 3. Стр. 73-75.
4. Методика исследований по культуре картофеля. НИИКС. – М.: Агропромиздат, 1967. -114.
5. Шабанов А.Э., Киселев А.И., Зебрин С.Н., Анисимов Б.В. Оценка продуктивности российских и зарубежных сортов картофеля в условиях Центрального региона России. Актуальные проблемы современной индустрии производства картофеля. //Материалы научно-практической конференции. – Чебоксары, 2016. – С. 63-65.

УДК 633.63:575:632.52.577.1

DOI 10.5281/zenodo.20428760

НОВЫЕ SNP В ГЕНЕ *R6m-1*, АССОЦИИРОВАННЫМ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ К ГАЛЛОВЫМ НЕМАТОДАМ NOVEL SNPs IN THE *R6m-1* GENE ASSOCIATED WITH SUGAR BEET RESISTANCE TO ROOT-KNOT NEMATODES

Д.Д. Смольяков, Е.В. Плотникова

D.D. Smolyakov, E.V. Plotnikova

ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. МАЗЛУМОВА», ВНИИСС

FGBSI «ARSRISBS n. a. A.L. Mazlumov», VNIISS

E-mail: Songolifreya@mail.ru

*Аннотация. Проведен молекулярно-генетический скрининг генотипов сахарной свёклы на наличие гена устойчивости *R6m-1* к галловым нематодам. С использованием мультимплексной ПЦР идентифицированы гомозиготные*

и гетерозиготные формы. В результате секвенирования у устойчивого генотипа MS11018 выявлены новые и ранее описанные однонуклеотидные полиморфизмы (SNP), ассоциированные с устойчивостью. Подтверждена эффективность ДНК-маркеров для дифференциации генотипов, что позволяет рекомендовать данный подход для практической селекции.

Abstract. A molecular genetic screening of sugar beet genotypes for the presence of the R6m-1 resistance gene to root-knot nematodes was performed. Homozygous and heterozygous forms were identified using multiplex PCR. Sequencing of the resistant genotype MS11018 revealed both novel and previously described single nucleotide polymorphisms (SNPs) associated with resistance. The effectiveness of DNA markers for differentiating genotypes was confirmed, supporting the recommendation of this approach for practical breeding.

Ключевые слова: сахарная свёкла, галловые нематоды, ген устойчивости R6m-1, ДНК-маркеры, ПЦР, молекулярный скрининг

Keywords: sugar beet, root-knot nematodes, resistance gene R6m-1, DNA markers, PCR, molecular screening

ВВЕДЕНИЕ

Сахарная свёкла (*Beta vulgaris* L.) занимает ключевое положение в мировом сельском хозяйстве как основной источник получения сахарозы (ФАО, 2012). Анализ динамики мирового рынка показывает устойчивый рост спроса на сахар, увеличивающийся приблизительно на 1 миллион тонн (0,5%) ежегодно.

Значительным лимитирующим фактором, сдерживающим потенциал продуктивности сахарной свёклы, выступают фитогельминтозы – заболевания, вызываемые паразитическими круглыми червями из типа первичноротых (*Nematoda*) [1, 2]. Серьёзную угрозу представляют представители рода галловых нематод (*Meloidogyne* spp.). Патогенное действие *Meloidogyne* spp. проявляется в угнетении корневой системы, образовании характерных галлов и провоцировании гнилей корнеплодов, что в конечном итоге приводит к снижению урожайности [3, 4]. Традиционным методом борьбы с нематодами является применение химических препаратов; внедрение в производство генетически устойчивых форм. Молекулярно-генетические маркеры, благодаря таким свойствам, как сцепленное наследование, моногенная и кодоминантная природа, стали надёжным и высокоточным инструментом.

В этой связи особую актуальность приобретает изучение толерантности сахарной свёклы к галловым нематодам. Установлено, что устойчивость к *Meloidogyne* spp. была успешно интрогрессирована в культурную сахарную свёклу (*Beta vulgaris* L.) от дикой свёклы приморской (*Beta vulgaris* ssp. *maritima* L.). Впоследствии ген устойчиво-

сти был переведён в культурный генофонд путём гибридизации с резистентными образцами *B. vulgaris* ssp. *maritima*, а также *B. procumbens* и *B. patellaris*, с последующим проведением серии возвратных скрещиваний [5]. Экспериментально доказано, что в поколении F1 устойчивость наследуется в соответствии с классическими законами Менделя и контролируется единственным доминантным геном, который был обозначен как R6m-1. Физическая локализация данного гена установлена на первой хромосоме сахарной свёклы, что соответствует первой группе сцепления в базе данных NCBI. Показана эффективность этого моногена в формировании защитной реакции против шести различных видов патогена из рода *Meloidogyne* [6, 7].

Таким образом, разработка и внедрение специфичных ДНК-маркеров для молекулярно-генетической паспортизации и отбора селекционного материала сахарной свёклы, несущего гены устойчивости к фитонематодам, представляет собой актуальное и приоритетное направление исследований. В связи с этим цель настоящей работы состояла в проведении молекулярно-генетического скрининга и идентификации генотипов сахарной свёклы, обладающих целевыми генами устойчивости к фитогельминтозу, вызываемому галловыми нематодами.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве объекта исследования выступили генотипы сахарной свёклы, включающие как материал отечественной селекции (мужско-стерильные линии МС – формы, сростноплодные опылители – Оп, а также простые гибриды F1), так и зарубежные гибриды – Шаннон, Митика, Хамбер, Баккара (Lion Seeds, Италия). Выделение тотальной геномной ДНК из растительных образцов проводили с применением коммерческих наборов для экстракции нуклеиновых кислот (ООО «Синтол»). Оценку качества и целостности выделенной ДНК выполняли методом электрофореза в 0,8%-ном агарозном геле с добавлением бромистого этидия. Для последующих процедур, в том числе для постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР), препараты ДНК ресуспендировали в 10 мМ трис-НСl буфере (рН 8,0), содержащем 0,1 мМ ЭДТА. ПЦР проводили на амплификаторе «Genius» (Великобритания). Оптимизированные условия реакции включали следующие этапы: начальная денатурация при 94°C (5 мин); 30 циклов амплификации (денатурация при 94,5°C – 35 с, отжиг праймеров – 35 с, элонгация при 72°C – 45 с); заключительная элонгация при 72°C (4 мин). В работе были использованы специфические праймеры, разработанные для детекции генов устойчивости к нематоду (NEM06FWD2/NEM06REV2 и nem06FWD1/nem06REV1) [8]. Определение нуклеотидных последова-

тельностей полученных ампликонов выполняли на генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500 (ООО «Евроген»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе выполнения экспериментальной части работы был проведен скрининг изучаемых селекционных форм сахарной свёклы на наличие гена устойчивости *Rbm-1*. Для этого использовали мультиплексный вариант ПЦР-анализа с одновременным использованием двух пар праймеров, комплементарных участкам данного гена: NEM06FWD2/NEM06REV2 и nem06FWD1/nem06REV1. Электрофоретический анализ продуктов амплификации выявил дифференциацию образцов по характеру получаемых фрагментов. У большинства проанализированных генотипов (образцы № 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 9) наблюдалось формирование двух ампликонов с размерами приблизительно 500 пар нуклеотидов (п.н.) и 100 п.н. Напротив, в образцах под номерами 3 и 8 детектировалось по одному фрагменту длиной 124 п.н. и 475 п.н. соответственно. Сопоставление полученных данных с результатами зарубежных исследователей, включая данные полевых испытаний, позволяет интерпретировать выявленные паттерны следующим образом: наличие двух ампликонов указывает на гетерозиготное состояние анализируемых локусов, в то время как присутствие единственного фрагмента свидетельствует о гомозиготности. При этом фрагмент размером 124 п.н. маркирует восприимчивый аллель (чувствительность к патогену), а фрагмент 475 п.н. – аллель устойчивости. Для верификации полученных данных и более глубокого анализа генотип гибрида Хамбер (образец с фрагментом 124 п.н., предположительно чувствительный) и линия МС11018 (образец с фрагментом 475 п.н., предположительно устойчивый) были подвергнуты секвенированию. Выравнивание полученных сиквенсов с использованием программного обеспечения Geneious Prime и их сравнение с референтной последовательностью ДНК, депонированной в базе данных GenBank под номером HQ709091.1, позволило выявить молекулярную природу различий между устойчивым и восприимчивым генотипами. В последовательности чувствительного образца (Хамбер) была обнаружена однонуклеотидная замена (SNP) в позиции 34 (A/G), а также три делеции в позициях 35, 36 и 49 по сравнению с аннотированной последовательностью (рис. 2-3).

Рисунок 2. Локализация SNP и делеций в геноипе Хамбер
(на фото: Ген 3 125 bp)

Рисунок 3. Локализация SNPs в геноипе MC11018
(на фото: Ген B 475 bp)

При выравнивании нуклеотидных последовательностей областей гена R6m-1 с аннотированной последовательностью геноипа Beta vulgaris L. (GenBank № HQ709091.1 NCBI) у устойчивого геноипа MC11018 выявлены SNPs в трех позициях: 24 (A/G), 248 (G/C) и 393 (G/A).

Обобщая результаты секвенирования, можно заключить, что в геноипе устойчивого геноипа MC11018 нами идентифицировано два новых однонуклеотидных полиморфизма (G/C и G/A), а также один SNP (A/G), который ранее уже описывался в иностранных источниках как

ассоциированный с устойчивостью. Можно предположить, что выявленные замены нуклеотидов могут играть ключевую роль в формировании фенотипа устойчивости, приводя к изменению аминокислотной последовательности кодируемого белка и, как следствие, его функциональной активности. Однако для формирования окончательного вывода о вкладе обнаруженных SNPs в механизм устойчивости к галловым нематодам представляется необходимым расширение выборки анализируемых генотипов, включая как большее число чувствительных, так и устойчивых форм, с последующим сопоставлением данных генотипирования с результатами полевых фитопатологических испытаний. Данное направление исследований будет развиваться в сторону наращивания объёма выборки и проведения всесторонних испытаний в условиях инфицированного фона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать ряд обобщающих выводов. В ходе молекулярно-генетического анализа гена устойчивости к нематодам *Rbm-1* у резистентного генотипа сахарной свёклы MC11018 идентифицированы как новые (C/T, G/T, G/C), так и ранее известный (G/A) однонуклеотидные полиморфизмы. Выявленные SNPs, предположительно, детерминируют устойчивость растения к патогену, являясь причиной замены аминокислот в структуре кодируемого белка. Экспериментально подтверждено, что разработанный подход к тестированию селекционного материала *Beta vulgaris* L. на наличие гена устойчивости к галловой нематоды с применением специфичных праймеров демонстрирует высокую эффективность и может быть рекомендован для интеграции в практическую селекционную работу. Важным преимуществом использованных ДНК-маркеров перед классическим фенотипированием является их способность четко дифференцировать гомозиготные и гетерозиготные по данному локусу генотипы, что открывает возможность для выявления и контроля генетической однородности семенного материала по этому признаку.

Перспективы дальнейших исследований связаны с необходимостью расширения и углубления работ по молекулярно-генетическому маркированию при отборе форм сахарной свёклы, обладающих повышенной устойчивостью к биотическим стрессорам. Интеграция молекулярных методов в селекционный процесс сахарной свёклы формирует принципиально новые возможности для целенаправленного конструирования гибридов, сочетающих высокую продуктивность с устойчивостью к экономически значимым заболеваниям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Nguyen T. D., Trinh Q. P. First report of an important sheat nematode, *Hemicycliophora poranga*, associated with sugar beet (*Beta vulgaris* L.) in Vietnam // *Helminthologia*. – 2021. – Vol. 58. – №. 3. – P. 333.
2. Shakeel A., Khan A. A., Upadhyay S. K. Eco-friendly dual-edged management of fly ash and its antagonistic interplay with *Meloidogyne incognita* on beetroot (*Beta vulgaris* L.) // *Environmental Research*. – 2022. – Vol. 209. – P. 112767.
3. El-Nagdi W. M. A. E., El Fattah A. I. A. Controlling root-knot nematode, *Meloidogyne incognita* infecting sugar beet using some plant residues, a biofertilizer, compost and biocides // *Journal of Plant protection research*. – 2011. – Vol. 51. – № 2. – P. 107-113.
4. Ghaemi, R., Pourjam, E., Safaie, N., Verstraeten, B., Mahmoudi, S. B., Mehrabi, R., Kyndt, T. Molecular insights into the compatible and incompatible interactions between sugar beet and the beet cyst nematode // *BMC Plant Biology*. – 2020. – Vol. 20. – №. 1. – P. 483.
5. Funk A., Galewski P., McGrath J. M. Nucleotide-binding resistance gene signatures in sugar beet, insights from a new reference genome // *The Plant Journal*. – 2018. – Vol. 95. – №. 4. – P. 659-671.
6. Albar L., Bangratz-Reyser M., Hebrard E., Ndjiondjop N., Jones M., Ghesquiere A. Mutations in the eIF (iso) 4G translation initiation factor confer high resistance of rice to Rice yellow mottle virus // *The Plant Journal*. – 2006. – Vol. 47. – №. 3. – P. 417-426.
7. Zhang C. L., Xu D. C., Jiang X. C., Zhou Y., Cui J., Zhang C. X., Chen D. F., Fowler M. R., Elliott M. C., Scott N. W., Dewar A. M., Slater A. Genetic approaches to sustainable pest management in sugar beet (*Beta vulgaris*) // *Annals of Applied Biology*. – 2008. – Vol. 152. – №. 2. – P. 143-156.
10. Bakooie M., Pourjam E., Mahmoudi S., Safaie N., Naderpour M. Development of an SNP Marker for Sugar Beet Resistance // *Susceptible Genotyping to Root-Knot Nematode*. *J. Agr. Sci. Tech.* – 2015. – Vol. 17. – P. 443-454.